

ÀGBÉYÈWÒ ÌJẸYỌ ATÓKA ÌYÍSÓDÌ NÍNÚ ORÚKỌ ÀBÍKÚ

Olaide AKINWANDE

University of Lagos

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20757581>

Àṣamò

Káráyè ni ìyísòdì jẹ nínú èdè ọmọ̀nìyàn. Kì í ẹ̀se ohun tuntun pé ìyísòdì máa ń jẹ yọ nínú ẹyọ ọ̀rọ̀ Yorùbá bíi *àbùkọ̀*, *àkọ̀ọ̀gbà*, *àwùgbọ̀*, *àfọ̀ọ̀gbà*, abbl yàtò sí nínú gbólóhùn. Atóka ìyísòdì yíi náà ni ó tún ń jẹ yọ nínú àwọn orúkọ àbíkú Yorùbá kan, irú èyí tí ẹnìkẹ̀ni kò tí ì ẹ̀sìsẹ̀ lórí rẹ̀ rí. Àpilẹ̀kọ̀ yíi jíròrò lórí ìyísòdì tó máa ń jẹ yọ nínú àwọn orúkọ àbíkú Yorùbá kan. Ètò girámà oníwònbà-èròja (minimalist program) ti Chomsky (1995, 1998, 2002) ni isẹ̀ yíi gùnlẹ̀ fún itupalẹ̀ ẹ̀hun ìyísòdì nínú àwọn orúkọ àbíkú Yorùbá náà. Àpilẹ̀kọ̀ yíi ẹ̀sàláyé pé ọ̀nà mètá ni ìyísòdì ń gbà jẹ yọ nínú àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì bí a bá ẹ̀se itupalẹ̀ ihun àwọn orúkọ àbíkú Yorùbá bẹ̀: orúkọ àbíkú oníyísòdì alápoòlà isẹ̀, orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ̀-gbólóhùn, àti orúkọ àbíkú oníyísòdì odindì gbólóhùn. Isẹ̀ yíi tún jíròrò lórí orúkọ àbíkú oníyísòdì kan tí wúnrèn ìyísòdì wọn kò fojú hàn nínú ihun ọ̀kẹ̀ àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì bẹ̀ ẹ̀yàfí bí a bá tanná wo ihun ipilẹ̀ (nínú itupalẹ̀ àti àláyé ajẹmọ̀-ẹ̀sẹ̀mántíkì) wọn. Lẹ̀yìn náà ni àpilẹ̀kọ̀ yíi kádíi ọ̀rọ̀ nílẹ̀ nípa ẹ̀sìsẹ̀ àfihàn àgbéjádẹ̀ ihun àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì Yorùbá náà nínú èyí tí wúnrèn ìyísòdì (IY) ti yan àpólá àsikò (APAS) tabí àpólá isẹ̀ (APIS) gégé bí àfikún láti ẹ̀se àgbeyọ̀ ihun rẹ̀.

Kókó ọ̀rọ̀: Àpólá isẹ̀, Awẹ̀-gbólóhùn, Gbólóhùn, Ìyísòdì, Orúkọ Àbíkú

1. Ifáàrà

Ìsòrí kan pàtàkì ni orúkọ àbíkú jẹ nínú àwọn orúkọ Yorùbá (Adeoye 1969, Adebisi 2005, Oyebanjo, ati ẹ̀lẹ̀gbé rẹ̀ 2009, Ogunwale 2016, abbl). Ogunwale (2016:142) ẹ̀se àpẹ̀juwe orúkọ àbíkú báyií:

Àbíkú names are the names given to the children that are believed to be members of a group of spirit-nymphs in Yorùbá anthropology. These children, however, take on mortal existence that is why they are born like normal human beings at first instance but only to die at the time specified by the celestial group members which is usually shortly after and return to the group. (Orúkọ àbíkú ni orúkọ tí a fún àwọn ọ̀mọ̀ ẹ̀lẹ̀gbé nínú ìgbàgbọ̀ Yorùbá nípa ẹ̀dá ènìyàn. Àwọn ọ̀mọ̀ wònyí máa ń gbé àgọ̀ ènìyàn wò, idí sì niyí tí wọn kókó máa ń bí wọn gégé bí ọ̀mọ̀ gidì sùgbón tí wọn máa ń padà kú ní àsikò tí àwọn ẹ̀gbé ọ̀run wọn dá fún wọn tí kì í pé jù lẹ̀yìn tí a bí wọn, wọn á sì padà sínú ẹ̀gbé wọn).

Nígbà miiran, tí àwọn ọ̀bí bá dá ọ̀gbón sí irú àwọn ọ̀mọ̀ báyií, tí wọn sì gbàdúra sí Ẹ̀lẹ̀dáá, àwọn ọ̀mọ̀ bẹ̀è lè má kú mó gégé bí isẹ̀ wọn. Ẹ̀wẹ̀, ohun kan tó hàn nínú àwọn orúkọ àbíkú Yorùbá ni ìyísòdì. Lóòótó, kì í ẹ̀se gbogbo orúkọ àbíkú Yorùbá ni ó ní ìyísòdì yíi, àmọ̀ àwọn tó ní ìyísòdì ni àpilẹ̀kọ̀ yíi dojú kọ. Kókó tó gbajúgbajà ni ìyísòdì jẹ nínú girámà kári-ayé, èyí tí kò yọ èdè Yorùbá sílẹ̀. Ọ̀pọ̀ àwọn onímọ̀ girámà Yorùbá ni wọn ti ẹ̀sìsẹ̀ tó móyán lórí ìyísòdì¹ yálá nínú Yorùbá

¹ Ajiboye (2024) ẹ̀se àpẹ̀juwe ìyísòdì gégé bí ọ̀kan lára ọ̀gangan afọ̀-afimọ̀lára-hàn tí wúnrèn ìyísòdì aláílẹ̀ra ti máa ń jẹ yọ.

àjùmòlò tàbí àwọn èka-èdè rẹ (Bamgboṣe 1967, 1990; Ogunḃowale 1970, Banjo 1974, Awobuluyi 1978, Oke 1982, Adewoḃe 1999, Ilori & Oyebade 2012, Fabunmi 2013, Adeoye 2018, Adebayo 2021, Ajiboye² 2024), abbl. Gbogbo àwọn onímò wònyí ní wón ti jíròrò lórí iyísòdì lónà kan tàbí òmiràn nínú iṣẹ wọn ṣùgbòṅ kò sí èyí tó ṣiṣẹ lórí iyísòdì nínú orúkò àbíkú Yorùbá nínú wọn. Èwè, wúnrèn iyísòdì ni àwọn onímò ti ṣàpèjuwe rẹ gégé bí wúnrèn onítumò girámà (Pollock 1989, Haegeman 1991, 1995, Kayne 1994, Chomsky 1995, Baker 2003, abbl). Ilori (2010:153) rí wúnrèn iyísòdì gégé bí àfòmò (inflection). Àwọn wúnrèn miiran tí a tún lè rí ní ipò àfòmò ni atóka àsikò, ibá-iṣẹlè, múùdù, abbl. Àwọn wúnrèn tí àwọn onímò girámà Yorùbá gbà pé ó jẹ wúnrèn iyísòdì nínú èdè Yorùbá ni *kò/ò, kì, kọ*, ati *má/máà*. Abala méfà ni iṣẹ yí pín sí. Tíòrì àmúlò ni abala kejì sòrò lé lórí. Ihun iyísòdì àwọn orúkò àbíkú ni abala kẹta jíròrò lé lórí. Abala kẹrin ṣàlàyé lórí orúkò àbíkú oníyísòdì afarasin. Àgbéjádé ihun orúkò àbíkú oníyísòdì ni abala karùn-ún ṣàtupalẹ rẹ, nígbà tí abala tí ó parí jẹ ikádíí.

2. Tíòrì Àmúlò

Ètò girámà oníwòṅba-èròja (minimalist program) ti Chomsky (1995, 1998, 2002) tí a ṣe àfàyo èdà Yorùbá rẹ láti inú Ilori (2015:127-130) pèlú àtúnṣe diẹ ni pépà yíi ṣe àmúlò fún àlàyé àti itupalẹ. Girámà náà jẹ èyà tíòrì onídàrò ti Noam Chomsky àti àwọn oṃoléyìn rẹ n sàmúlò láti odún 1957 tí tí di oní. Girámà oníwòṅba-èròja yàtò diẹ sí gbogbo àwọn èyà tíòrì onídàrò tó ti wà ṣáájú rẹ bí tíòrì afòtèwogàba (government-binding theory) lónà tó lápẹẹrẹ. Torí pé èròṅbà Chomsky ni láti fi hàn pé irin-iṣẹ/èròja àti àwọn òfin tí girámà ká-rí-ayé (Universal Grammar) àti girámà èdè kòòkan (Internal Language) n múlò fún iṣedá àpòlà àti gbólòhùn kò ju pérete lọ, èyí tó mú kó rorùn fún àwọn oṃodé láti kọ èdè, pàápàá èdè abinibí wọn, níwòṅba àsikò pérete, ògòòrò àwọn òfin àti òtẹ girámà oríṣíríṣi tó wà nínú àwọn tíòrì onídàrò ti tẹlẹ ló yò kúrò pátápátá nínú girámà oníwòṅba-èròja, ó sì ṣe àtúnṣe sí àwọn kan.

Diẹ nínú àwọn òfin àti òtẹ tó yò kúrò ni: gbé-álifà/α (move-alfa/α); tíòrì àmì (trace theory) èyí tó gbà pé wúnrèn tí a bá gbé nínú ihun girámà máa n fi àmì sílẹ lógangan tí a bá ti gbé e; tíòrì kéèsì (case theory); abbl. Lára àwọn tó ṣe àtúnṣe sí ni tíòrì ààtò wúnrèn nínú ihun, iyen tíòrì ààtò onípele (x-bar theory) àti ifòsíwéwé àpòlà aṣèrànwò pèlú àpòlà amúpé láti jẹ kí òkòòkan àwọn òrò girámà tó wà nínú àwọn àpòlà yèn dá dúró gégé bí orí nínú ihun àpòlà wọn. Iyẹn ló bí àwọn àpòlà bí àpòlà iyísòdì (APIY) tí a mú lò nínú iṣẹ yíi. Tíòrì kan tí kò yí padà nínú ètò girámà oníwòṅba-èròja ni ti èhun akópa (argument structures) èyí tó jẹ mọ yíyan àwọn iṣẹ akópa (theta roles/assignment) nínú ihun gbólòhùn. A sàmúlò abala yíi nínú àlàyé wa.

2.1. Irin-iṣẹ Girámà Oníwòṅba-Èròja

Irin-iṣẹ méjì pàtáki ni girámà oníwòṅba-èròja n sàmúlò. Ikíní ni àká-òrò tí tíòrì náà gbà pé ó wà nínú oṃolò elédè níbi tí a ṣe gbogbo òrò inú èdè kòòkan lójò sí. Òrò kòòkan nínú àká yíi nìgbàgbò wà pé ó ní àbùdá ká-rí-ayé méta-méta: [Sẹmá, Síntá, Fònẹ]³. Ikejì ni ihunpò (merge) tó jẹ ìgbésè ìṣirò kan tí èdè oṃoniyàn n mú lò láti ṣedá ihun àpòlà/gbólòhùn nípa híhun àwọn òrò tí a ti ṣà láti inú àká-òrò pò mọra wọn ní méjì-méjì. Nítorí pé ilàna èhun oníbejì ni ihunpò yíi n tẹlẹ, girámà oníwòṅba-èròja kò fàyè gba ihun eléka méta tàbí èyí tó jù bẹẹ lọ. Kódà kò fàyè gba ihun eléka kan èyí tó máa jẹ yò nínú tíòrì afòtèwogàba. Iṣẹ ihunpò yíi lágbara débi pé ó lè hun òrò pò mọ odindí

² Wo Ajiboye (2024:229-231) fún àpẹẹrẹ àwọn wúnrèn iyísòdì aláílẹra báylí.

³ Ìgékúrú sẹmántíki, síntáàsì, àti fònétíki níwònyí.

àpólà/gbólòhùn tí a ti şèdá tẹ̀lẹ̀, iye ìgbà tí ìgbésẹ̀ òhún sì lẹ̀ wáyé kò ní gbèdẹ̀ke. Ìyẹn ni pé a lẹ̀ mú un lò níye ìgbà tí a bá nílò rẹ̀ nínú ìşèdá ihun kan péré.

Fún àpẹ̀rẹ̀, a lẹ̀ hun α àti β pọ̀ kó fún wa ní $\{\alpha\{\alpha, \beta\}\}$ tí α bá jẹ̀ orí tàbí $\{\beta\{\alpha, \beta\}\}$ tí β bá jẹ̀ orí. Bákan náà ni a lẹ̀ hun $\{\alpha\{\alpha, \beta\}\}$ mó wúnrèn miíràn, b.a. γ , kí àyọ̀rísí rẹ̀ sì fún wa ní $\{\gamma\{\gamma\}\{\alpha\{\alpha, \beta\}\}\}$. Oríşì ihunpọ̀ méjì ló wà: ikínní ni ihunpọ̀ àti-ita (external merge). Ìyẹn ní í şe pẹ̀lú şìşà ọ̀rọ̀ tààrà láti inú àká-ọ̀rọ̀ fún ihunpọ̀ mó ọ̀rọ̀ tàbí wúnrèn miíràn gégé bó şe hàn nínú àpẹ̀rẹ̀ tí a ti tọ̀ka sí şaájú; ikejì ni ihunpọ̀ àti-inú (internal merge) èyí tó ní í şe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ híhun ọ̀rọ̀/ wúnrèn tó ti wà nínú ihun tí a ti şèdá tẹ̀lẹ̀ mó abala miíràn nínú ihun yẹn kan náà. Èyí fara pé ìgbéfò sùgbón ohun tó yà á sọ̀tò sí ìgbéfò ni pé kò sí ọ̀rọ̀ pé wúnrèn tí a gbé fí àmì sílẹ̀ nìbí tí a bá ti gbé e àtipé ète láti şàyèwò àbùdá ọ̀rọ̀ tó jẹ̀ orí láti ipò wúnrèn asoḍòtò (specifier) rẹ̀ ló máa n fa irúfẹ̀ ihunpọ̀ yíí.

2.2. Ààtò Girámà Oníwònba-Èròjà

Inú àká-ọ̀rọ̀ ni gbogbo ìşèdá ihun síntáàsì ti n bẹ̀rẹ̀ nínú girámà oníwònba-èròjà. Ìgbésẹ̀ àkókó ni şìşà àwọn ọ̀rọ̀ tí a fẹ̀ mú lò sọ̀tò láti inú àká-ọ̀rọ̀ (lexicon) lo sínú àpò àşàyàn ọ̀rọ̀ (numeration). A oò rántí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nínú àká-ọ̀rọ̀ yíí ló ní àbùdá kárí-ayé mẹ̀ta-mẹ̀ta: [Sẹ̀má, Síntá, Fòné]. Àbùdá ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn ọ̀rọ̀ wònyí ló máa n tẹ̀lẹ̀ wọn lo sínú àpò àşàyàn ọ̀rọ̀ torí pé bí ìgbín bá fà lẹ̀rọ̀ òhún, dandan ni kí ìkarahan rẹ̀ tẹ̀lẹ̀ e.

Láti inú àpò àşàyàn ọ̀rọ̀ ni ihunpọ̀ yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí í wáyé. Àyọ̀rísí ìgbésẹ̀ ihunpọ̀ ni ìşèdá ihun síntáàsì èyí tá a ní ànfaàní láti gbé jáde lónà méjì ọ̀tọ̀tọ̀: *Àgbéyo A-pesé-fún-èyà-ara* (Sensory-Motor Interface) àti *Àgbéyo Èrò* (Conceptual-Intentional Interface). Àwòrán bí ààtò yíí şe n şìşẹ̀ la fí hàn nínú àtẹ̀ 1 ní isàlẹ̀ yíí tí a mú láti inú Ilọ̀rì (2015:130).

Ààtò àti àwọn irinşẹ̀ girámà oníwònba-èròjà tí a şàláyé lókè yíí ni a oò mú lò nínú itupalẹ̀ ihun àti àgbéyo àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì nínú ìşẹ̀ yíí.

3. Ihun Ìyísòdì Orúkọ Àbíkú Yorùbá

Nínú ìşẹ̀ yíí, àwọn àkọ̀jo-ẹ̀rì-fáyèwò fí hàn pé ọ̀nà mẹ̀ta ni ihun àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì Yorùbá pín sí. A oò şe àláyé wọn ní ọ̀kọ̀ọ̀kan.

3.1. Orúkọ Àbíkú Oníyísòdì Alápòòlà Ìşẹ̀

Àwọn àkọ̀jo-ẹ̀rì-fáyèwò fí hàn pé àwọn orúkọ àbíkú kan wà tí wọn ní iyísòdì tó jẹ̀ pé nínú àpólà ìşẹ̀ (APIŞ) pọ̀nńbélẹ̀ ni wọn ti n jẹ̀ yọ. Àwọn atọ̀ka iyísòdì tó sáábà máa n şe atọ̀nà irú orúkọ àbíkú bá yíí ni *má* àti *kò* gégé bí ó şe hàn ní (2).

- | | | | |
|-----|-----------|---|-----------------------------|
| 2a. | Máloṃó | - | (Ọṃọ) má lọ mọ |
| b. | Mákùú | - | (Ọṃọ) má kù ú mọ |
| d. | Mákòó | - | (Ọṃọ) má kó mi ní ẹrù lọ |
| e. | Mámòórà | - | (Ọṃọ) má mú owó rá |
| ẹ. | Máyungbó | - | (Ọṃọ) má tún lọ inú igbó mọ |
| f. | Máyungbẹ̀ | - | (Ọṃọ) má tún lọ inú igbé mọ |
| g. | Kòkúmó | - | (Ọṃọ) kò kú mọ |
| gb. | Kòtóyẹ | - | (Ọṃọ) kò tó yẹ sí |
| h. | Kòsókó | - | Kò sí ọkọ |

Èdà méjì ni àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe nínú àwọn orúkọ àbíkú òkè wònyí ni. Àkókó ni àwọn tó ní èdà **má** ní ìbèrè ihun wọn (2a-f). Èdà kejì ni àwọn tó ní **kò** ní ìbèrè ihun wọn (2g-h). Bí a bá wo àwọn orúkọ àbíkú wònyí dárádára, a ó rí wí pé APIṢ pónúnbélé ni wón. Ìyẹn ni pé atọka iyísòdì pèlú APIṢ ni wón n ́ ṣe. Gégé bí gbogbo wa ṣe mọ, ara APIṢ ni wúnrèn iyísòdì wà nínú èdè ọmọniyàn. Nínú àpẹẹrẹ (2) lókè, àwọn kan jẹ mọ atọka iyísòdì pèlú atòpò ọrò-ìṣe (IS) àsínpò (2a, g, gb). Àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe miiran gégé bí ó ṣe hàn ní (2) yíi tún ní iyísòdì pèlú ọrò-ìṣe àti àbò rẹ nínú ihun wọn (2b-f). (2h) nikan ló dábí pé ihun rẹ yàtò gédéngbé níbi tí a ti rí atọka iyísòdì pèlú atókun àti àbò rẹ. Wòfún tàbí asòdòtò ni **ọṃọ** tí a fi sínú àkámó jẹ ní (2). Àmọ bí a bá fi ojú ẹhun akópa (argument structures) wo àpẹẹrẹ (2), a lè sọ pé akópa kan péré ni IS (2a, g, gb àti h) yàn fún isẹ ajemọ-tumọ nínú orúkọ àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe rẹ, èyí sì ni **ọṃọ** tó jẹ olùṣe tó wà nínú àkámó (2a, g àti gb) àti **ọkọ** tí ó jẹ afaragbàsèlẹ ní (2h). Akópa méjì ni IS (2b àti e) yàn, àwọn sì ni **ọṃọ** tí ó jẹ olùṣe àti **owó** tí ó jẹ afaragbàsèlẹ. IS (2d, ẹ àti f) yan akópa mēta fún isẹ ajemọ-tumọ nínú orúkọ àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe wọn. Àwọn akópa (2d) ni **ọṃọ** (olùṣe), **mi** (afaragbàsèlẹ), àti **ẹrù** (àbò atókun), nígbà tí akópa (2ẹ àti f) jẹ **ọṃọ** (olùṣe) àti **inú igbó/inú igbé** (afaragbàsèlẹ). Èyí já sí wí pé isẹ afaragbàsèlẹ ni akópa kejì àti iketa ṣe ní (2ẹ àti f).

3.2. Orúkọ Àbíkú Oníyísòdì Aláwẹ-gbólóhùn

Àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì tó wà ní isòrí yíi ni àwọn tó n jẹ yọ nínú awẹ-gbólóhùn kání. Ìdí tí èyí fi rí bẹẹ ni atọka awẹ-gbólóhùn aṣàpónlẹ **bí** tí ó bẹrè àwọn orúkọ àbíkú bẹẹ, gégé bí ó ṣe hàn ní (3).

- | | | | |
|-----|---------|---|-------------|
| 3a. | Bìòbákú | - | Bí kò bá kú |
| b. | Béyíòkú | - | Bí èyí ò kú |

Ọ̀nà méjì ni àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn wònyí n gbà ṣiṣe gégé bí ó ṣe hàn nínú àpẹẹrẹ (3) lókè. Ìkíní ni èyí tí atọka awẹ-gbólóhùn bẹrè rẹ, tí wúnrèn iyísòdì sì jẹ yọ lẹyin atọka awẹ-gbólóhùn nàà tààrà (3a). Ìkejì ni èyí tí ó ní atọka awẹ-gbólóhùn ní ìbèrè àmọ tí àpòlà orúkọ (APOR) kan la atọka awẹ-gbólóhùn àti wúnrèn iyísòdì láàrin (3b). Ìyẹn ni pé wúnrèn iyísòdì kò tẹlẹ atọka awẹ-gbólóhùn nàà tààrà. Bí a bá fojú ẹhun akópa wò ó, a lè sọ pé (3a) kò ní akópa kankan, àmọ IS inú (3b) yan akópa kan tó fojú hàn, iyẹn **èyí** tí ó jẹ olùṣe. Èwẹ, ihun orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn ní (3a) àti (3b) gba àlàyé. Ohun àkókó tí a wòye rẹ ni pé irú àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn bíi (3a) àti (3b) jẹ aláwẹ méjì. Abala awẹ àkókó ni Yorùbá fi n fún ọṃọ ní orúkọ àbíkú tó hānde, nígbà tí abala awẹ kejì jẹ mọ-ọ̀n-nú fún òbí ọṃọ àti àwùjọ. Bí a bá bojú wo iyàtò ihun (3a) àti (3b) níbi tí (3a) kò ti ní APOR nínú, a wòye pé nínú irú orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn bá yí, APOR yẹn wà níbè, ó kàn farasin ni. APOR nàà ni **èyí**, tí ó lè jẹ yọ shájú wúnrèn iyísòdì **kò** níbè. Àlàyé tí a rí ṣe sí èyí jẹ mọ ète kan tí girámà ká rí-ayé máa n ṣàmúlò nínú síntáásì níbi tí a ti n gbé odindi ọrò mì (igékúru (Vries 1992, Ajiboye 2016, Taiwo 2016, abbl)) bí a bá n ́ ṣe afò geere. Bí a bá tún ṣàmúlò ẹhun-aláàtò fónrán-ihun (constituent

structure (Erteschick-Shir, 2007:69)), a tún lè gbé odindi fónrán-ihun kan mi. Èyí já sí wí pé ɛ ni àwùjọ Yorùbá mò-ón-mò gbé APOR *èyí* tí ó wà nínú orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn ní (3a) bèè mi. Èwẹ, nípa (3b) níbí tí APOR kan tí jẹ yọ láàrin atọka awẹ-gbólóhùn àti wúnrèn iyísòdì, a lè sọ pé iṣẹ itenumọ ni APOR *èyí* (èyán atọka aṣàfihàn/olùṣe) tó jẹ yọ nínú orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn bèè n ɛ, ohun tí ó sì n tenumọ nàà ni *omọ* (tí àwọn òbí n rò pé bí kò bá kú, yòò sanjọ fún àwọn). Iṣẹ itenumọ nàà ni APOR *èyí* tó fara sin ní (3a) nàà n ɛ pèlú. Ohun tí èyí n ṣàfihàn nínú orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn báyii ni pé orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn lè jẹ *alátenumọ ahànde* (tí APOR rè hànde bíi tí (3b)), ó sì lè jẹ *alátenumọ afarasin* (tí APOR rè fara sin bíi tí (3a)), gégé bí a ɛ ṣàfihàn rè nínú àwòrán isàlẹ̀ yíi ní (4).

Nínú àwòrán (4), orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn ló bí orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn alátenumọ, orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ-gbólóhùn alátenumọ ló sì pẹka sí méji: alátenumọ ahànde àti alátenumọ afarasin.

3.3. Orúkọ Àbíkú Oníyísòdì Odindi Gbólóhùn

Ọnà miiran tí atọka iyísòdì n gbà jẹ yọ nínú àwọn orúkọ àbíkú Yorùbá kan ni atọka iyísòdì tó n wáyé nínú isogbólóhùndorúkọ àbíkú. Lára àwọn orúkọ àbíkú bèè ni ó wà ní (5).

- | | | | |
|-----|-----------|---|---------------------|
| 5a. | Adékògbé | - | Adé (k)ò gbé. |
| b. | Ajéígbé | - | Ajé (k)ì í gbé. |
| d. | Adéígbé | - | Adé (k)ì í gbé. |
| e. | Aòmọnurẹ | - | A kò mọ inú omọ yí. |
| e. | Ikúmápayí | - | Ikú má pa èyí. |

Ohun àkókó tó jẹ ọtító ni pé, àwọn orúkọ tó wà ní (5) jẹ orúkọ àbíkú Yorùbá. Bí a bá gbà pé àwọn orúkọ tó wà ní (5) jẹ orúkọ àbíkú, ní àkókó, a ó rí i pé atọka iyísòdì wà nínú wọn àti pé gbólóhùn ni ó para pò di orúkọ àbíkú wònyí, gégé bí ó ɛ hàn ní apá ọtún. Bí a bá tẹlẹ̀ òfin ààtò ọrọ̀ nínú èdè Yorùbá tó ɛ àmúlò *olùwà*, *ọrọ-ìṣe*, àti *àbò* (O-IṢ-A), a ó rí i pé àwọn gbólóhùn tó yírapadà di orúkọ àbíkú oníyísòdì wònyí tẹlẹ̀ òfin ààtò ọrọ̀. Bí ó tilẹ̀ jẹ pé àwọn isọ olórúkọ àbíkú oníyísòdì ní (5a-d) kò ní àbò, síbẹ̀, èyí kí í ɛ tuntun torí pé àwọn gbólóhùn kan wà nínú èdè Yorùbá tí ààtò ọrọ̀ inú ihun wọn kò ní àbò, sùgbón tí ihun wọn jẹ olùwà àti ọrọ-ìṣe nikan. Irú àwọn ihun báyii pò jántirẹ̀rẹ̀ nínú èdè Yorùbá. Bí ọrọ̀ bá rí báyii, àwọn isọ olórúkọ àbíkú iyísòdì ní (5a-d) ní olùwà, tí wúnrèn iyísòdì tó ɛ àgbéjádé itumọ̀ iyísòdì tí ó wà nínú orúkọ àbíkú isogbólóhùndorúkọ bèè sì jẹ yọ sáájú ọrọ-ìṣe nínú ààtò ihun wọn. Apeṣere (5e àti e) ní tirẹ̀ ní olùwà, ọrọ-ìṣe àti àbò. Èdà *kò/ki* ni atọka iyísòdì tó jẹ yọ ni (5a-e), nígbà tí (5e) ní èdà atọka iyísòdì *má*. Akópa kan (Adé/Ajé) tí ó jẹ olùṣe ni IṢ (5a-d) yàn. IṢ (5e) ní tirẹ̀ ní akópa mẹta, iyẹn ni *a* (olùṣe), *inú* àti *omọ* tí ó jẹ afaragbàsèlẹ̀. IṢ (5e) yan akópa méji, iyẹn *ikú* (olùṣe) àti *èyí* (afaragbàsèlẹ̀).

4. Orúko Àbíkú Oníyísòdì Afarasin

Àkiyèsì wa tún fi hàn pé àwọn orúko àbíkú oníyísòdì mǐrán tún wà nínú èyí tí wúnrèn iyísòdì kò fojú hàn nínú ihun òkè àwọn orúko àbíkú oníyísòdì bèè àyàfí bí a bá tanná wo ihun ipilè (nínú itupalè) àwọn orúko àbíkú oníyísòdì bèè, gégé bí ó ɛ hàn ní (6) ní apá ọ̀tun.

- 6a. Orúkoṭán - [Kò] sí orúko mǐrán tí a ó sọ ó
- b. Abíiná - A bí ọmọ yìí ná, a [kò] mọ èyí tí yòò tún ɛ
- d. Èkúnsúmi - A [ò] tún sọkún nítorí tírẹ̀ mó
- e. Èkísátán/Àkísátán - [Kò] sí aṣọ̀ èkísà/àkísà tí a ó fí sin ó mó

Àwọn orúko àbíkú tí ó wà ní apá ọ̀sì ni a kà sí ihun òkè bí a bá fi ojú tíọ̀rì onídàrọ̀ (Chomsky, 1957) wò ó. Àwọn orúko àbíkú wònyí kò ní irísí atọ̀ka iyísòdì kan nínú wọn. Èyí rí bèè nítorí pé àyìpadà tí wà nínú orúko àbíkú náà kí á tó gbé wọn jade. Àwọn itupalè tí ó wà ní apá ọ̀tún ni a kà sí ihun ipilè tí ààtò gírámà rẹ̀ tí ní ipalára nipa gbígbé àwọn ọ̀rọ̀ kan mì àti pípa àwọn ọ̀rọ̀ kan je, kí á tó wá ní ihun òkè. Nínú àtupalè (ní ipele itumò⁴) àwọn orúko àbíkú bá yí pèlú àlàyé ajẹmọ̀-ṣemántíki⁵ ni fónràn iyísòdì tí fojú hàn. Fónràn iyísòdì náà ni a sì yà sọ̀tò (mapping) nínú àkámọ̀ onídodo (labelling bracketing) ní (6a-e) yẹn.

5. Àgbéjádé Àwọn Orúko Àbíkú Oníyísòdì Yorùbá

Gégé bí a ɛ sọ ɣájú pé tíọ̀rì oníwònbà-èròjà (Minimalist Program) ni iṣẹ̀ yìí ɣámúlò láti ɛ àgbéjádé àwọn orúko àbíkú oníyísòdì Yorùbá, ọ̀nà méta gbòògì ni atótónu wa pín àwọn orúko àbíkú oníyísòdì Yorùbá sí. A ọ̀ò mú orúko kan lábé isòrì kòòkan fún itupalè àti àgbéjádé ihun àwọn orúko àbíkú oníyísòdì náà. Fún àpẹ̀rẹ̀, **Mákòó** tí ó jẹ̀ orúko àbíkú oníyísòdì ni a mú láti ɛ itupalè àti àgbéjádé ihun àwọn orúko àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe. Ídì tí a fi mú **Mákòó** ni pé àwọn atókùn kan je yọ̀ nínú àwọn orúko àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe kan (1d àti h). Èrò wa ni pé lílo **Mákòó** gégé bí ọ̀ṣùwòn fún àgbéjádé ihun àwọn orúko àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe bá yí yòò ɛ àkótán pátápátá fún àwọn orúko àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe yálà èyí tí àkóónú wọn ní atókùn tàbí èyí tí kò ní atókùn. Wàyí ọ̀, àgbéjádé náà lọ bá yí: APOR **erù**, tí ó jẹ̀ àfikún fún IS **lọ**, èyí tí a ti gbé kúrò ní ipò rẹ̀ lọ sí ipò asọ̀dòtò APIS1 ni IS **lọ** yàn gégé bí àfikún tí ó fún wa ní IS' (onípele kan/oníbàà kan). IS' onípele kan yìí ni ó sì ɛ àgbéjádé APIS1. Lẹ́yìn èyí ni atókùn (AT) **ní** yan APIS1 gégé bí àfikún láti ɛ àgbéyọ̀ AT' oníbàà kan. AT' oníbàà kan ló ɛ àgbéjádé àpólà atókùn (APAT), tí APAT yìí sì ta mó àsọ̀dòtò (ASOD) **mi** láti ɛ àgbéyọ̀ pátápátá (maximal projection). Géré bèè ni IS **kó** yan APAT gégé bí àfikún, tí ó sì ɛ àgbéjádé IS' onípele kan. IS' onípele kan yìí ni ó ɛ àgbéjádé APIS2, tí APIS2 sì fò mó ASOD oníkòròfo. Lẹ́yìn èyí ni iyísòdì (IY) **má** tí ó jẹ̀ orí yan APIS2 gégé bí àfikún láti ɛ àgbéyọ̀ IY' oníbàà kan, IY' oníbàà kan sì ɛ àgbéjádé àpólà iyísòdì (APIY), èyí tí ó fún wa ní orúko àbíkú oníyísòdì alápòólà iṣe. Àwòrán atọ̀ka igi irú àgbéjádé bá yí ni a ɛ àfihàn rẹ̀ ní (7).

⁴ A kò ɛ àgbéjádé èhun orúko àbíkú oníyísòdì afarasin torí pé nínú àlàyé ajẹmọ̀-ṣemántíki ni wúnrèn iyísòdì wọn ti fojú hàn.

⁵Ogunwale (2016:143-158) ɛ èkúnrẹ̀rẹ̀ àlàyé ajẹmọ̀-ṣemántíki lóri àwọn orúko àbíkú Yorùbá.

7. Mákòó

Ẹ̀wẹ̀, àgbéjádé orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ̀ gbólóhùn ni ikeji tí a òò şàlàyé báyii. Àgbéjádé yii şàfihàn rẹ̀ pé APOR ẹ̀yí tí a ti kókó gbé kúrò ní ipò rẹ̀ lọ sí ipò ASQD-APIY1 pèlú ìgbésè méji ni IŞ **kú** yàn gégé bí àfikún láti şe àgbéyo IS' onípele kan, IS' onípele kan yii ni ó si şe àgbéjádé APIS. IY **kò** tí ó jẹ̀ orí fún APIY1 yan APIŞ gégé bí àfikún láti şe àgbéyo IY' oníbáà kan, IY' oníbáà kan si şe àgbéjádé APIY1. Lẹ̀yìn nàà ni APIY1 ràn mó ASQD ẹ̀yí fún àgbéjádé pátápátá (maximal projection). Lẹ̀yìn ẹ̀yí ni amúpé **bí** yan APIY1 gégé bí àfikún láti şe àgbéjádé àpòlà amúpé (APAM). Ní ikóríta yii, a dábaà kí á ní APIY2. Orí APIY2⁶ tí ó jẹ̀ kòròfo ni ó yan APAM gégé bí àfikún láti şe àgbéjádé APIY2. Ídí tí ó fi pòndandan láti şe àgbéjádé APIY2 ni pé ihun àpòlà tí a bá n şe àgbéjádé rẹ̀ nínú èdè oṣoniyàn ní ó máa n pèkun àgbéjádé pátápátá, nígbà tí ó si jẹ̀ pé iyísòdì ni ihun orúkọ àbíkú tí à n şe àgbéjádé rẹ̀ ní, ẹ̀yí di dandan kí àgbéjádé tí ó pèkun jẹ̀ APIY. Ídí niyí tí a şe dábaà APIY2 gégé bí àgbéjádé tí ó pèkun, kí ó ba lè şàfihàn ihun orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwẹ̀ gbólóhùn tí à n şe àgbéjádé rẹ̀.

Bí a kò bá şe ẹ̀yí, a jẹ̀ wí pé APAM ni yòò jẹ̀ àgbéjádé tí ó pèkun, ẹ̀yí kò si wà ní ibámu pèlú ihun orúkọ àbíkú oníyísòdì tí à n şe àtupalẹ̀ rẹ̀. Àpilẹ̀kọ̀ yii lérò pé àgbéjádé tí a şe àfihàn rẹ̀ ní (8) kò rújú rárá, ó si şe itẹ̀wọ̀gbà.

8. Bèyíòkú

⁶ Wo Ilorí àti Oyebeade (2012) fún àgbéjádé alápòlà iyísòdì méji (double negation) fún àlàyé sí i.

Orúkọ àbíkú oníyísòdì odindi gbólóhùn/ìsoḡbólóhùndorúkọ tí a lo *Ajéígbé* gégé bí òṣùwòn fún àgbéjádé àwọn orúkọ bèè tò kù ni àgbéjádé rẹ̀ lo báyií: atóka àsikò (AS) *í* yan APIṢ *gbé* gégé bí àfikún tí ó ṣe àgbéjádé àpólà àsikò (APAS). Ní kété bèè ni IY (*k*)*í* tá mó APAS láti ṣe àgbéjádé APIY, tí APIY sì ràn mó APOR *ajé* (olùwà) ní ipò ASQD, tí ó ṣe àgbéjádé ihun orúkọ àbíkú oníyísòdì ìsoḡbólóhùndorúkọ tí a ṣe àfihàn rẹ̀ ní (9). A kò gbé fónrán ihun kan láti ipò síntààsì rẹ̀ lo sí ìbòmíràn nínú irú àgbéjádé báyií. Àwọn wúnrèn ọ̀rọ̀ kàn ta mó ara wọn ni láti ṣe àgbéjádé ihun orúkọ àbíkú nàà.

9. Ajéígbé

6. Ígúnlẹ̀

Pépa yíi tí ṣàfihàn iyísòdì tò n wáyé nínú àwọn orúkọ àbíkú Yorùbá. Ó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ihun méta ni iyísòdì yíi ní nínú orúkọ àbíkú Yorùbá: alápoòlà ìṣe, aláwé gbólóhùn, àti olódindi gbólóhùn. Àpilẹ̀kọ yíi fi hàn pé àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì nàà tẹ̀lẹ̀ ilàna tò n ṣe àgbeyọ ihun gbólóhùn kan nínú èdè omọ̀niyàn (àpólà → awé-gbólóhùn → gbólóhùn). Èyí fídí èrò Obieng (2001:114) múlẹ̀ gégé bí ó ṣe hàn nínú Ogunwale (2016:53) pé ihun méta ni púpọ̀ nínú orúkọ ilẹ̀ adúláwò (Yorùbá fún àpẹ̀rẹ̀) máa n tẹ̀lẹ̀. Pépa yíi kò ṣàiwí àwíjára pé abala méjì ni ó wà nínú orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwé gbólóhùn. Abala àkókó ni òbí fi n fún omọ̀ ní orúkọ, nígbà tí abala kejì jẹ̀ mó-òn-nú fún òbí àti àwùjọ. Iṣẹ̀ yíi tún jíròrò lórí àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì tí wúnrèn iyísòdì wọn kò fojú hàn nínú ihun òkè àyàfi nínú ihun ipilẹ̀ aláláyé ajemọ̀-ṣemántíkì. Lẹ́yìn nàà ni àpilẹ̀kọ yíi ṣe àgbéjádé ihun àwọn orúkọ àbíkú oníyísòdì Yorùbá nàà nínú èyí tí a dábaá APIY1 àti APIY2 fún àgbéjádé orúkọ àbíkú oníyísòdì aláwé gbólóhùn àti èrèdí tí ó fi rí bèè.

Àwọn Ìwé Ìtókasi

Adeoye, C. L. (1969). *Orukọ Yorùbá*. Caxton Press.

Adeoye, J. A. (2018). The Structure of Negation in Úwù. *Kansas Working Papers in Linguistics*, 39, 40-56.

Adebiyi, A. (2005). *Iran Yorùbá*. Milaax Compumagik Ventures.

Adewole, L. O. (1999). Negation in Ifè: A Yorùbá Dialect. *Journal of Asian and African Studies*, 58, 397-403.

Awobuluyi, O. (1978). *Essentials of Yorùbá Grammar*. Oxford University Press, Ibadan.

Ajiboye, O. (2016). *The Syntax and Semantics of Yorùbá Nominal Expressions*. M & J Grand Orbit.

Ajiboye, O. (2024). *New Horizons in Yorùbá Grammar*. Kingdom Arts Publishing.

Bamgboṣe, A. (1967). *A Short Yorùbá Grammar*. Heinemann Educational Books, Ibadan.

Bamgboṣe, A. (1990). *Fonólóji àti Gírámà Yorùbá*. University Press Plc.

- Banjo, L. A. (1974). Sentence Negation in Yorùbá. *Studies in African Linguistics*, 5, 35-47.
- Baker, M. C. (2003). *Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives*. Cambridge University Press.
- Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. S-Gravenhage (The Hauge), Mouton & Co.
- Chomsky, N. (1995). *Minimalist Program*. MIT Press, Cambridge, Mass.
- Chomsky, N. (1998). The Minimalist Enquiries: The Framework. MIT. *Occasional Papers in Linguistics*, 15, 30-75.
- Chomsky, N. (2002). *On Nature and Language*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Collins, C. (2011). Introduction to Minimalist Syntax. Lecture Notes, New York University.
- Èlẹshin, B. (2015). Ìhun àti Ìtumò Orúko Asẹ̀dá Yorùbá Nípa Àfòmó. *Lààńgbàsà*, 19, 21-36.
- Erteschik-Shir, N. (2007). *Information Structure: The Syntax-Discourse Interface*. Oxford University Press, New York.
- Fabunmi, F. A. (2013). Negation in Sixteen Yorùbá Dialects. *Open Journal of Modern Linguistics*, 3(1), 1-8.
- Haegeman, L. M. V. (1991). *Introduction to Government and Binding Theory*. Oxford: Blackwell.
- Haegeman, L. M. V. (1995). *The Syntax of Negation*. Cambridge University Press.
- Obieng, S. G. (2001). *On Ethnopragmatic and Morphological Study of Personal Names in Akan Societies*. Lincom Studies in Anthropology, Muechen, Germany.
- Ogunbòwale, P. O. (1970). *The Essential of the Yorùbá Language*. London University Press.
- Ogunwale, A. (2016). *Naming in Yorùbá: A Sociolinguistic Exposition*. Obafemi Awolowo University Press.
- Oke, D. O. (1982). *On the Use of Verbal Negators in Yorùbá*. In A. Afolayan (Ed.) *Yorùbá Language and Literature*, Ile-Ife University Press.
- Oyebanjo, ati ẹlẹgbé rè (2009). *Èkó Èdè Yorùbá Titun, Íwé Kejì*. University Press, Ibadan.
- Ilòri, J. F. (2010). *Nominal Constructions in Igálà and Yorùbá*. PhD Thesis, Adekunle Ajasin University.
- Ilòri, J. F. & Oyebade, F. O. (2012). Negation in Igálà. *Entrepalavras: Revista de Linguística do Departamento de Letras Vernáculas da UFC*, 2(1), 25-40.
- Ilòri, J. F. (2015). Ìhun Àwọn Ìṣọ Èlérùn-ún Ní Yorùbá. *Lààńgbàsà*, 19, 125 - 145.
- Kayne, R. S. (1994). *The Antisymmetry of Syntax*. MIT, Cambridge University Press.
- Pollock, J. (1989). Verb Movement, Universal Grammar, and the Structure of IP. *Linguistic Inquiry*, 20(3), 365-426.
- Oye Taiwo (2016). The Syntax of Sluicing in Yorùbá. *Journal of the Linguistic Association of Nigeria*, 1.
- De Vries, G. (1992). *On Coordination and Ellipsis*. Doctoral Thesis, Katholiek University, Brabant.